

Reactividad química del THC, CBD, THCA y CBDA.
Un estudio quimioinformático basado en el uso de software libre y supercomputación

Puma-Zamora, Wilmar¹
Alvarado-Huayhuaz, Jesus Antonio²

¹ Unidad de Farmacognosia, Centro de Estudios de Plantas Alimenticias y Medicinales (CEPLAM), Vicerrectorado de Investigación, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú

² Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos (LIBIPMET), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

Autor principal : wpumazamora@gmail.com

Autor de correspondencia : jalvaradoh@uni.pe

Categoría:

Investigaciones de estudiantes de posgrado con y sin financiamiento.

Eje Temático:

Ciencias básicas (Biología, Física, Matemática y Química).

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Los fitocannabinoides THC, CBD, THCA y CBDA, son compuestos químicos de interés farmacológico; aunque ven afectada su estabilidad química por condiciones de luz, temperatura y otros. Es así que aplicando el método de la Teoría del Funcional de la Densidad a tales moléculas, se puede obtener datos teóricos que ayuden a entender mejor su reactividad química.

MATERIALES: Estructuras químicas del THC, CBD, THCA y CBDA descargados de ChemSpider; programas informáticos libres: ORCA 4.1.2, Avogadro 1.1.1, Gabedit 2.5.0, MoCalc2012, Molden 5.9 e IboViewv20150427, y nodos de procesamiento numérico del supercomputador MANATI (IIAP).

MÉTODOS: Con Avogadro, las estructuras químicas tuvieron una primera minimización de energía con el campo de fuerza UFF, para luego generar los inputs para ORCA. Para una mayor precisión, estas inputs fueron optimizadas geoméricamente mediante ORCA, con DFT y el nivel BP/def2-TZVP en el supercomputador MANATI. Luego, se calcularon sus frecuencias de vibración y las energías de los orbitales de frontera HOMO y LUMO. Estas energías fueron empleadas para determinar descriptores de reactividad química empleando la aproximación de Koopman. El análisis gráfico se realizó con Gabedit, Molden, MoCalc e Iboview.

RESULTADOS: Mediante DFT se obtuvieron conformeros de mínima energía, y las frecuencias de vibración obtenidas teóricamente confirman mínimos globales, concordando con datos experimentales. También se obtuvieron los valores de energías de los orbitales HOMO y LUMO de todas las moléculas, a partir de los cuales se determinaron diversos parámetros de reactividad; como también, se calcularon los mapas de potencial electrostático y los orbitales de frontera HOMO y LUMO de los 4 fitocannabinoides.

DISCUSIÓN: La mayor reactividad de las formas ácidas se debe a que su electrón en HOMO requiere una menor energía para su transición electrónica a LUMO. Presentan también un aumento en la electronegatividad y electrofilicidad, y una disminución en la dureza, lo cual indica que estas formas ácidas son más polarizables y presentan afinidad por interacciones no-electrostáticas. Los mapas de potencial permiten observar aquellas regiones polarizadas debido a la influencia del ácido carboxílico como grupo atrayente de electrones.

PALABRAS CLAVE: DFT, fitocannabinoides, quimioinformática, reactividad química.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The phytocannabinoids THC, CBD, THCA and CBDA, are chemical compounds of pharmacological interest; although their chemical stability is affected by light, temperature and other conditions. Thus, by applying the Density Functional Theory to such molecules, theoretical data can be obtained that help to better understand their chemical reactivity.

MATERIALS: Structures of THC, CBD, THCA and CBDA downloaded from ChemSpider; free software: ORCA 4.1.2, Avogadro 1.1.1, Gabedit 2.5.0, MoCalc2012, Molden 5.9 and IboViewv20150427, and MANATI supercomputer numeric processing nodes.

METHODS: With Avogadro, the chemical structures had a first minimization of energy with the UFF force field, and then generated the inputs for ORCA. For greater accuracy, these inputs were geometrically optimized using ORCA, with DFT and the BP/def2-TZVP level in the MANATI supercomputer. Then, their vibration frequencies and the energies of the HOMO and LUMO boundary orbitals were calculated. These energies were used to determine descriptors of chemical reactivity using the Koopman approximation. The graphic analysis was performed with Gabedit, Molden, MoCalc and Iboview.

RESULTS: By DFT, minimum energy conformers were obtained, and the theoretically obtained vibration frequencies confirm global minimums, in accordance with experimental data. The energy values of the HOMO and LUMO orbitals of all the molecules were also obtained, from which various reactivity parameters were determined; the maps of electrostatic potential and from the HOMO-LUMO orbitales of the 4 phytocannabinoids were also calculated.

DISCUSSION: The greater reactivity of acid forms is due to the fact that his electron in HOMO requires less energy for its electronic transition to LUMO. They also have an increase in electronegativity and electrophilicity, and a decrease in hardness, which indicates that these acid forms are more polarizable and have an affinity for non-electrostatic interactions. The potential maps allow observing those polarized regions due to the influence of the carboxylic acid as a electron-attracting group.

KEYWORDS: DFT, phytocannabinoids, chemoinformatics, chemical reactivity.

INTRODUCCIÓN

PROBLEMA: ¿Cuáles serán las diferencias en reactividad química, calculadas mediante técnicas quimioinformáticas, entre las formas nativas de los fitocannabinoides -THCA y CBDA- respecto a sus formas descarboxiladas?

OBJETIVOS:

1. Optimizar geoméricamente las estructuras moleculares del tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y el ácido cannabidiólico (CBDA), empleando la teoría del funcional de la densidad (DFT) en el programa libre ORCA.
2. Calcular las frecuencias de vibración de las estructuras optimizadas para compararse con valores experimentales, y confirmar un estado energético de mínimo global.
3. Determinar las energías de los orbitales de frontera HOMO y LUMO de las moléculas mediante DFT y evaluarlos gráficamente.
4. Determinar la reactividad del THC, CBD, THCA y CBDA mediante el cálculo del HOMO-LUMO Gap, potencial de ionización, afinidad electrónica, potencial químico, electronegatividad, dureza química, blandura química y nucleofilicidad para cada molécula.
5. Evaluar la distribución electrónica mediante mapas de potencial electrostático del THC, CBD, THCA y CBDA.

HIPÓTESIS: Los fitocannabinoides en su forma nativa, THCA y CBDA, al presentar un grupo carboxilado con alta densidad electrónica, hace más reactiva a la molécula en comparación con sus productos de degradación CBD y THC.

MARCO TEÓRICO: El Cannabis y sus derivados han sido usados a lo largo de la historia como agentes terapéuticos. Es así que se reporta como antivertiginoso, en casos de epilepsia, esclerosis múltiple, espasmos musculares, dolores neuropáticos, enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Es por ello que en años recientes, surgieron formulaciones farmacéuticas con los componentes responsables de tales efectos, como son los fitocannabinoides THC y CBD. Así, tenemos a la nabilona (THC aislado de Cannabis), nabiximol y dronabinol (formas sintéticas de THC) que son prescritos para aminorar las náuseas y vómitos ocasionados por la quimioterapia; Sativex (forma combinada de THC y CBD en ratio 1:1), usado para aliviar el dolor neuropático [1], y Epidiolex (extracto de CBD a partir de Cannabis) que es usado en el tratamiento de desórdenes epilépticos [2].

El término “cannabinoides” agrupa a moléculas que actúan sobre receptores cannabinoides, y están clasificados como: endocannabinoides, cannabinoides sintéticos y fitocannabinoides, siendo éstos últimos compuestos terpeno-fenólicos derivados de *Cannabis* spp [3]. A su vez, los fitocannabinoides están clasificados como cannabinoides neutros y ácidos, basándose en la ausencia o presencia de un grupo carboxilo. En plantas frescas de Cannabis, los fitocannabinoides son biosintetizados y acumulados en su forma ácida [4], pero debido a su inestabilidad química estos pueden pasar espontáneamente a sus formas neutras cuando se exponen a fuentes de luz o calor [5].

Estudiar reacciones, como el proceso de descarboxilación de los fitocannabinoides, a nivel atómico y de manera experimental resulta demasiado difícil; por ello se puede acudir a la química

computacional, que permite simular reacciones químicas basándose total o parcialmente en leyes fundamentales de la física. Uno de estos métodos mecánico-cuánticos es la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés), que está basado en el teorema de Hohenberg-Kohn, donde señala que la energía electrónica de una molécula en estado basal es una funcional de la densidad electrónica de ese sistema. La DFT puede dividirse a su vez en métodos puros e híbridos, los cuales se agrupan dependiendo del tipo de funcional de energía de correlación y de intercambio, así como del potencial asignado [6].

En vista que la DFT se fundamenta en la densidad electrónica, podemos obtener información relevante acerca de parámetros de reactividad química, como son mapas de potencial electrostático, frecuencias vibracionales, y las energías de los orbitales de frontera HOMO y LUMO, así como las propiedades derivadas a partir de éste último parámetro [7]. Pero así como el uso de éste método aporta información precisa sobre el comportamiento electrónico, tiene un elevado costo computacional debido a la complejidad de las ecuaciones en las que se fundamenta, además de requerir programas informáticos apropiados [8]; por lo que el uso de equipos con grandes prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo (supercomputadoras y/o workstations) en conjunto con programas de licencia libre ofrecen una oportunidad atractiva para desarrollar investigaciones en éste campo [9].

En este sentido, la aplicación de tales métodos quimioinformáticos para el estudio de la reactividad de las formas ácidas y neutras de los fitocannabinoides, aportaría información que ayude a comprender su comportamiento a nivel molecular.

METODOLOGÍA: El presente estudio es experimental, transversal y correlacional.

PRINCIPALES RESULTADOS: Todas las moléculas alcanzan mínimos globales mediante la DFT, y las frecuencias teóricas concuerdan con las experimentales. También se obtuvieron los mapas de potenciales electrostático y de los orbitales HOMO-LUMO. Y a partir de las energías de los orbitales de frontera, se determinaron parámetros de reactividad química, que ayudan a comprender el comportamiento de los fitocannabinoides en sus formas neutras y ácidas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Las estructuras moleculares de los fitocannabinoides fueron descargadas en formato MOL2 del repositorio web ChemSpider [10]. La generación de los archivos de entrada (inputs) se realizó con el programa Avogadro 1.1.1 [11]. Para los cálculos de optimización de la estructura geométrica y frecuencias de vibración se usó la DFT, el funcional BP (Becke y Perdew) y el conjunto de bases def2-TZVP [12,13], empleando el programa ORCA 4.1.2 [14], en los nodos de procesamiento numérico del supercomputador MANATI - IIAP. Se calcularon también las energías de los orbitales de frontera, HOMO y LUMO, y se consideró el teorema de Koopman [7] para aproximar estas energías a la afinidad electrónica y electronegatividad, respectivamente. Estas energías se emplearon para la determinación de HOMO-LUMO gap, potencial de ionización, afinidad electrónica, potencial químico, electronegatividad, dureza química, blandura química y nucleofilicidad. Finalmente, se emplearon los programas Gabedit 2.5.0, IboView v20150427, MoCalc2012 4.2.0.3 y

Jmol 14.29.17 [15] para visualizar los orbitales moleculares, espectros de frecuencias de vibración y los mapas de potencial electrostático.

RESULTADOS: Con las herramientas abordadas se obtuvieron las estructuras optimizadas de los cuatro fitocannabinoides, asociada únicamente con frecuencias de vibración positivas, lo que confirma mínimos globales. La Tabla 1 resume las vibraciones más relevantes, comparadas con valores experimentales. Las diferencias entre los valores experimentales y teóricos se deben a que estos últimos ocurren para una única molécula en el vacío, mientras que en los experimentos nos encontramos en otras condiciones, como una población molar del analito, solvente sólido o líquido, impurezas a nivel traza, entre otros. Considerando esto, para una vibración en 3600 cm^{-1} , correspondiente al aleteo R-O-H, se encuentran valores de vibración aproximados en todas las moléculas. Alrededor de 2955 cm^{-1} , una vibración por estiramiento y compresión en el enlace C-H. Entre 1592 y 1615 cm^{-1} , una vibración por estiramiento del enlace C-C del anillo. Alrededor de 1450 cm^{-1} el aleteo del grupo metil al final de la cadena alquílica. Finalmente, una vibración de estiramiento en 1700 y 3590 cm^{-1} , correspondiente a C-O del ácido carboxílico y a todo el grupo ácido carboxílico, respectivamente. Las energías de los orbitales moleculares ocupados y desocupados, calculadas a partir de sus estructuras optimizadas, son empleadas para determinar la brecha HOMO-LUMO, los índices de reactividad (potencial de ionización, afinidad electrónica, potencial químico, electronegatividad, dureza química, blandura química e Índice de electrofilicidad) (Tabla 2) y los mapas de potencial electrostático (Figura 2). E igualmente se obtuvo gráficamente la distribución de los orbitales HOMO y LUMO para las 4 moléculas (Figura 1).

Tabla 1: Frecuencias de vibración de doblamiento (d) y estiramiento (e), calculado y experimental en cm^{-1} .

	CBD	CBDA	THC	THCA	Teórico [18]
d (R-O-H libre)	3603.81	3577.55	3518.55	3483.65	3600
e (C-H, sp²)	2955.25	2989.55	2950.76	2955.36	2850-3000
e (C-C, anillo)	1615.47	1601.04	1606.11	1592.57	1600
d (C-H, sp³)	1450.57	1451.47	1450.65	1449.54	1450
e (-COOH)	-	3590.33 1707.92	-	3592.11 1702.89	3400 1700-1725

Figura 1. Orbitales HOMO y LUMO de CBD, CBDA, THC y THCA. Visualización con Iboview

Tabla 2: Energías de los orbitales de frontera e indicadores de reactividad (valores en eV).

	E-HOMO	E-LUMO	E-brecha	Potencial de ionización (IP)	Afinidad electrónica (EA)	Potencial químico (μ)	Electronegatividad (χ)	Dureza química (η)	Blandura química (ζ)	Índice de electrofilicidad (ω)
CBD	-8.0735	3.6075	11.6810	8.0735	-3.6075	-2.2330	2.2330	5.8405	0.0856	0.4269
THC	-8.0891	3.8295	11.9186	8.0891	-3.8295	-2.1298	2.1298	5.9593	0.0839	0.3806
CBDA	-8.4915	3.0850	11.5765	8.4915	-3.0850	-2.7033	2.7033	5.7883	0.0864	0.6312
THCA	-8.4414	3.1213	11.5627	8.4414	-3.1213	-2.6601	2.6601	5.7814	0.0865	0.6120

Figura 2: Mapas de potencial electrostático de CBD, CBDA, THC y THCA. (Verde = Neutro; Rojo = Negativo y Azul = Positivo). Visualizados con Jmol.

DISCUSIÓN: El proceso de optimización estructural consistió en la aplicación de un método y una base adecuada. Para reducir las aproximaciones implicadas en el uso de funcionales híbridos acostumbrados en moléculas orgánicas, aumentamos el costo computacional empleando un funcional puro como es el BP, ya que se contó con el respaldo los nodos de procesamiento numérico del supercomputador MANATI [16]. Los mínimos locales de energía se encuentran asociados a frecuencias de vibración con valores negativos, como estos valores provienen de las segundas derivadas de la posición, y la diagonalización de las matrices de Hessianos, estas producen los valores propios que son las constantes de fuerza asociadas, por lo tanto, al sacar la raíz cuadrada de valores negativos obtenemos números imaginarios, tales valores no son representativos de una vibración real, sino de un estado de transición, por ende, es necesario visualizar tal vibración y en esa dirección modificar ligeramente la estructura y reiniciar el proceso de optimización estructural para obtener un mínimo global [17]. Encontramos así frecuencias características del estiramiento del carbonilo en el grupo ácido carboxílico en 1700 cm^{-1} , como se esperaba únicamente en las especies ácidas, además al incorporar estos grupos carboxílicos la masa reducida para un enlace asociado se incrementa y por ende disminuye la frecuencia de vibración [18], esto explica las pequeñas disminuciones para el enlace carbono-carbono en el anillo, de 1615 a 1601 cm^{-1} y de 1606 a 1592 cm^{-1} , para formas neutras y ácidas (Tabla 1), respectivamente. El análisis de las formas, distribución espacial y cuantificación energética de los orbitales, nos permiten conocer las transiciones electrónicas posibles y extrapolarlas hacia el conocimiento de sus propiedades fisicoquímicas. Enfocándonos únicamente en el último orbital molecular ocupado (HOMO) (Figura 1), podemos reconocer que los lóbulos resultantes de la combinación lineal de orbitales atómicos, se encuentran por encima y por debajo del plano donde se sitúa el anillo bencénico, este plano nodal permanece hasta el primer orbital virtual desocupado (LUMO), lo cual se encuentra asociado a un tipo de transferencia electrónica permitida $\pi \rightarrow \pi^*$ y situada en la región ultravioleta, alrededor de 105 nm para las cuatro moléculas en estudio. Por otro

lado, la región ocupada por el primer orbital LUMO, abarca casi toda la molécula sin tomar la cadena alquílica, con excepción del THCA. En consecuencia, esta última al mantener concentrados sus orbitales de frontera alrededor de la misma región, se torna un mejor candidato, de entre las cuatro, para desarrollar interacciones de stacking direccionadas, o perpendiculares al plano anular y una mejor química de coordinación con ácidos blandos, de acuerdo con la teoría ABDB de Pearson [19]. En términos de dureza (o su inversa, la blandura), las formas neutras CBD y THC presentan mayores valores, de acuerdo con la Tabla 2. Así, se esperaría un comportamiento más afín con ácidos duros o intermedios de Pearson, debido a su poca polarizabilidad, como con Fe^{3+} o Cu^{2+} , metales con importancia bioquímica. La electronegatividad en la molécula también se ve incrementada con la incorporación de los ácidos carboxílicos, ya que estos son grupos atrayentes de carga. Las formas ácidas presentan mayor electrofilicidad, lo cual se relaciona directamente con su mayor reactividad, o un menor HOMO-LUMO gap y con un mayor área superficial otorgado por los grupos carboxílicos, además de agregar regiones con potencial positivo y negativo adicionales, como se reconoce en la Figura 2. La data generada en el presente trabajo es relevante tanto para investigaciones experimentales como teóricas, ya que la confirmación de la mayor reactividad de las formas ácidas, es útil para la síntesis química de derivados de estos fitocannabinoides y futuras aplicaciones farmacológicas, analíticas o tecnológicas. Asimismo, en términos de bioinformática estructural, estas reactividades se pueden correlacionar con análisis de docking molecular en receptores biológicos de endocannabinoides y simulaciones computacionales de dinámica molecular, para reconocer la competencia de estos principios activos naturales y sus efectos terapéuticos.

CONCLUSIONES

1. Se optimizaron geoméricamente las estructuras moleculares de los 4 fitocannabinoides empleando la DFT.
2. Se determinaron las frecuencias vibracionales de los enlaces químicos de las estructuras optimizadas, comprobándose su correlación con valores experimentales.
3. Mediante DFT, se determinaron las energías de los orbitales HOMO y LUMO, encontrándose que las transiciones electrónicas son de tipo $\pi \rightarrow \pi^*$ y que la mayor brecha HOMO-LUMO se da en las formas neutras.
4. Se determinó que las formas ácidas presentan valores más altos de electronegatividad, menor dureza y mayor blandura química, afinidad por reacciones de tipo no electrostáticas, son más polarizables; y presentan mayor índice de electrofilicidad asociado con efectos inductivos y de resonancia.
5. Se visualiza con los mapas de potencial electrostático, las regiones más polarizadas, generadas por la presencia de los grupos sustituyentes de ácido carboxílico en CBDA y THCA, regiones que sustentan la mayor reactividad de estas respecto de CBD y THC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M.R. Amin, D.W. Ali, *Adv. Exp. Med. Biol.* 1162 (2019) 151–165.
- [2] I. Urits, M. Borchart, M. Hasegawa, J. Kochanski, V. Orhurhu, O. Viswanath, *Pain Ther* 8 (2019) 41–51.
- [3] E. Russo, G.W. Guy, *Med. Hypotheses* 66 (2006) 234–246.
- [4] M.G. Cascio, R.G. Pertwee, P. Marini, *Cannabis Sativa L. - Botany and Biotechnology* (2017) 207–225.
- [5] M. Wang, Y.-H. Wang, B. Avula, M.M. Radwan, A.S. Wanas, J. van Antwerp, J.F. Parcher, M.A. ElSohly, I.A. Khan, *Cannabis Cannabinoid Res* 1 (2016) 262–271.
- [6] K.I. Ramachandran, G. Deepa, K. Namboori, *Computational Chemistry and Molecular Modeling: Principles and Applications*, Springer Science & Business Media, 2008.
- [7] L.R. Domingo, M. Ríos-Gutiérrez, P. Pérez, *Molecules* 21 (2016).
- [8] J.D. Whitfield, N. Schuch, F. Verstraete, in: V. Bach, L. Delle Site (Eds.), *Many-Electron Approaches in Physics, Chemistry and Mathematics*, Springer International Publishing, Cham, 2014, pp. 245–260.
- [9] A.C. Powell, R. Arroyave, *JOM* 60 (2008) 32–39.
- [10] H.E. Pence, A. Williams, *J. Chem. Educ.* 87 (2010) 1123–1124.
- [11] M.D. Hanwell, D.E. Curtis, D.C. Lonie, T. Vandermeersch, E. Zurek, G.R. Hutchison, *J. Cheminform.* 4 (2012) 17.
- [12] Y. Zhao, D.G. Truhlar, *Acc. Chem. Res.* 41 (2008) 157–167.
- [13] C.J. Cramer, *Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models*, John Wiley & Sons, 2013.
- [14] F. Neese, *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science* 8 (2018) e1327.
- [15] G. Knizia, *J. Chem. Theory Comput.* 9 (2013) 4834–4843.
- [16] I. Ocampo Yahuarcani, L.E. Campos Baca, *Introducción a La Supercomputación En El Perú*, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, Iquitos, 2017.
- [17] G. Hofer-Szabó, P. Vecseryés, *SpringerBriefs in Philosophy* (2018).
- [18] D.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, J.A. Vyvyan, *Introduction to Spectroscopy*, Cengage Learning, 2008.
- [19] R.G. Pearson, *J. Am. Chem. Soc.* 85 (1963) 3533–3539.

AGRADECIMIENTOS

- A los encargados del Centro de Alto Rendimiento Computacional de la Amazonía Peruana, Ing. Isaac Ocampo Yahuarcani e Ing. Rodolfo Cárdenas Vigo, por su apoyo al permitirnos el uso del supercomputador.
- Al Dr. Badhin Gómez Valdez por el entrenamiento brindado en bioinformática estructural en el Centro de Investigación en Ingeniería Molecular de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa, Perú).

- Los experimentos computacionales fueron desarrollados en el Supercomputador MANATI del Centro de Alto Rendimiento Computacional de la Amazonía Peruana, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Mayor información en: <http://iiap.org.pe/manati>.